

КОНСТИТУЦИЯ – ИНСОН ХУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАСИ

Шухрат Якубов

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси

Қонунчилик палатаси депутаты, ю.ф.д., профессор.

Конституциянинг мазмун-моҳияти ҳақида фикр юритганда, ҳар доим бизни ўйлантирадиган масала – бу унинг ҳуқуқ ва эркинликларни таъминлаш воситасими ёки унга дахл қиладиган ҳаракатларни чеклашми?, - деган савол ўйлантиради.

Бунга сабаб охири вақтларда конституциянинг чеклов функцияси ҳақидаги фикрлар кўпайиб бораётгани билан боғлиқ. Дарҳақиқат, конституциялар илк яратилганида бу функция мақсаднинг асосини ташкил қилган.

Буни қуйидаги олимларнинг фикрлари билан изоҳлаш мумкин. Хусусан, АҚШлик олим **Caroline Mala Corbin** Конституцияни фуқаролар ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва ҳокимиятни чеклаш воситаси сифатида кўради. Унинг фикрига кўра, “Конституциядаги чекловлар инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва демократик институтларни мустаҳкамлаш учун муҳим”.

Bruce Ackerman эса, Конституция демократик жараёнларнинг асосий рамзи ва ҳокимиятни чеклашнинг марказий институти эканини таъкидлайди. У Конституцияни «динамизм» тамойили билан қарашни таклиф қилади, яъни у жамиятнинг ривожланишига мос равишда ўзгаради.

Richard Posner Конституцияни сиёсий ва иқтисодий вазиятларга қараб эволюциялашувчи ҳужжат деб ҳисоблайди. У ҳокимиятни тақсимлаш ва чеклашнинг фақат ҳуқуқий эмас, балки прагматик жиҳатларини ҳам таъкидлайди.

Suzanna Sherry эса, Конституция ва суд назорати демократик жамиятда ҳокимиятни чеклашнинг муҳим механизми бўлиб, бу жараёнда судлар ўз ҳудудида мувозанатни сақлашга ҳаракат қилишлари керак, деб ҳисоблайди.

Юқоридаги фикрлар асосида шундай хулоса қилиш мумкинки, конституция инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш воситаси. Шу мақсадда у ҳокимият ваколатларини чеклайди. Давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари хатти-ҳаракатлари чегарасини аниқ белгилайди.

Хар қандай давлатнинг муваффақияти ва барқарорлиги унинг конституциясига, яъни энг олий ҳуқуқий ҳужжатга бевосита боғлиқдир. Конституция давлат ҳокимиятининг тартиби ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини белгилаб беради. Бугунги кунда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, уларни таъминлаш давлат сиёсатининг асосий устунларидан биридир.

Умуман, Конституция инсон ҳуқуқларини таъминлашда ҳуқуқий кафолат сифатида муҳим рол ўйнайди. У нафақат инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини конституциявий миқёсда тан олади, балки уларни бузилишдан ҳимоя қилиш учун самарали механизмлар яратади. Конституцияда белгиланган ҳуқуқий принциплар фуқаролик жамиятини барпо этишда, давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларни тартибга солишда асосий замин бўлиб хизмат қилади.

Шу боис, Конституциянинг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги ўрни ва аҳамиятини чуқур ўрганиш замонавий ҳуқуқшуносликда муҳим масалалардан бири саналади. Бу мақолада Конституциянинг инсон ҳуқуқларини таъминлашда ҳуқуқий кафолат сифатидаги роли, унинг ҳуқуқий табиати, ҳимоя механизмлари ва фуқаролик жамияти институтлари орқали амалга оширилиши таҳлил қилинади.

Конституциянинг ҳуқуқий табиати. Конституция – давлатнинг энг олий, асосий ҳуқуқий ҳужжати бўлиб, унинг асосий мақсади давлат ҳокимиятини тартибга солиш ва инсон ҳуқуқлари ҳамда фуқаролик эркинликларини кафолатлашдир. Конституциянинг ҳуқуқий табиати унинг давлат ва жамият ҳаётидаги ўрни, функциялари ва юридик кучини англатади.

Аввало, конституция давлат тузилиши, ҳокимият бўлиниши, давлат органлари ваколатлари ва уларнинг ўзаро муносабатларини белгилайди. Шу билан бирга, у фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари ва эркинликларини конституциявий даражада таъминлашни мақсад қилади. Конституцияда белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлар барча давлат органлари ва фуқаролар учун мажбурий ҳисобланади.

Қонунчилик тизимида Конституция энг юқори ҳуқуқий кучга эга бўлиб, бошқа барча қонунлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар унга мос бўлиши шарт. Конституцияга зид бўлган ҳар қандай қонун ёки қарор ноқонуний деб топилди ва амалдан чиқарилиши керак.

Конституциянинг ҳуқуқий табиати унинг барқарорлигини ва умуммиллий аҳамиятини таъминлайди. У инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш

учун ҳуқуқий пойдевор яратади ва давлатнинг демократик тамойилларига амал қилишини кафолатлайди.

Шунингдек, конституциянинг ҳуқуқий табиатида унинг универсаллиги ва барча фуқароларга бирдек татбиқ этилиши муҳим ўрин тутди. Бу ҳуқуқий универсаллик, адолат ва тенглик принципларига асосланади.

Инсон ҳуқуқларининг конституциядаги ақс этиши. Инсон ҳуқуқлари – ҳар бир шахсга табиатан хос бўлган, ажралмас ва дахлсиз ҳуқуқлар бўлиб, уларни давлат конституциявий миқёсда тан олиши ва ҳимоя қилиши зарур. Конституция инсон ҳуқуқларини ёзма ҳуқуқий нормалар орқали белгилаб, уларни амалга ошириш учун ҳуқуқий кафолат беради.

Кўпчилик замонавий конституцияларда инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари кенг қамровда ақс этирилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ҳаёти, эркинлиги, кадр-қиммати, сўз эркинлиги, билим олиш, меҳнат қилиш, оила қуриш ҳуқуқлари қатъий кафолатланган.

Инсон ҳуқуқларининг конституцияда ақс этиши фуқароларнинг шахсий, сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини ўз ичига олади. Шахсий ҳуқуқлар қаторида ҳаётга, дахлсизликка, сўз ва эътиқод эркинлигига дахлдор ҳуқуқлар бор. Сиёсий ҳуқуқлар – овоз бериш, сайлаш ва сайланиш, эркин йиғилиш ва бирлашиш ҳуқуқларини ўз ичига олади. Ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқлар эса таълим олиш, соғлиқни сақлаш, меҳнат қилиш ва ижтимоий ҳимояни ўз ичига қамраб олади.

Шунингдек, конституцияда инсон ҳуқуқларини мустаҳкамлаш мақсадида ҳуқуқлар ва эркинликларнинг чекланиш асослари ҳам белгиланади. Бу чекловлар қонунчиликка мувофиқ, демократик жамиятнинг асосий тамойиллари доирасида амалга оширилиши шарт.

Инсон ҳуқуқларининг конституцияда ақс этиши давлатнинг инсон қадрига бўлган муносабатини, уни ҳимоя қилишга берилган ҳуқуқий кафолатларини намоён этади. Шу сабабли, ҳар қандай давлатда Конституция инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг асосий ҳуқуқий асоси ҳисобланади.

Конституцияда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмлари. Конституция инсон ҳуқуқларини таъминлашда бир қатор самарали ҳуқуқий механизмларни ўз ичига олади. Ушбу механизмлар инсон ҳуқуқларининг бузилишига қарши ҳуқуқий ҳимояни таъминлаш, ҳуқуқлар ва эркинликларни амалга оширишни кафолатлаш мақсадида ташкил этилган.

Масалан, Суд тизими ва конституциявий назорат. Судлар инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг асосий воситаси ҳисобланади. Конституциявий суд тизими Конституцияга зид қонун ва қарорларни бекор қилиш орқали инсон ҳуқуқларининг бузилишининг олдини олади. Судлар мустақил ва холис бўлиши лозим, бу эса фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш имкониятини таъминлайди.

Ёки, Омбудсман институти. Омбудсман ёки инсон ҳуқуқлари бўйича вакилининг институти инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди. У фуқаролардан келиб тушган шикоятларни кўриб чиқади, давлат органларининг инсон ҳуқуқларини бузишини назорат қилади ва уларни бартараф этишга кўмаклашади.

Инсон ҳуқуқларини таъминлашда парламент, ҳукумат ва бошқа давлат органларининг вазифалари ҳам жуда муҳим. Улар инсон ҳуқуқларини муҳофаза қилувчи қонунларни қабул қилади, ижро этишда назоратни таъминлайди ва ҳуқуқбузарликлар ҳолатларини аниқлайди.

Фуқаролик жамияти институтлари ва ОАВ инсон ҳуқуқлари бўйича хабар бериш, жамиятда ҳуқуқий маданиятни оширишда муҳим роль ўйнайди. Улар давлат органларининг фаолиятини кузатиб, инсон ҳуқуқларига хилофликларни ошкор этади.

Фуқаролик жамияти институтлари ва уларнинг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги роли ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Фуқаролик жамияти — бу давлатдан мустақил, аммо давлат фаолиятига таъсир кўрсатувчи ташкилотлар, институтлар ва ҳаракатларнинг умумий тузилиши бўлиб, у жамиятда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Фуқаролик жамияти институтларига ногиронлар уюшмалари, инсон ҳуқуқлари ҳимояси ташкилотлари, касаба уюшмалари, оммавий ахборот воситалари, диний жамиятлар ва бошқа ННТлар киради. Уларнинг асосий вазифаси — инсон ҳуқуқларига риоя қилишни кузатиш, давлат ва жамиятдаги норасмий муносабатларни тартибга солиш, жамиятда демократик тамойилларни мустаҳкамлашдир.

Бу институтлар:

Инсон ҳуқуқлари бузилишларини ошкор қилади ва жамоатчиликка маълум қилади;

Давлат органларининг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги фаолиятини кузатиб боради;

Хуқуқий маданиятни ошириш ва жамиятда хуқуқий онгни шакллантиришга кўмаклашади;

Суд ва бошқа ҳокимият органларига қонунларга риоя қилишни таъминлаш учун босим ўтказди.

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтлари сўнгги йилларда кўпроқ ривожланмоқда. Инсон ҳуқуқлари бўйича омбудсман институти, фуқаролик жамиятининг бошқа ташкилотлари ҳамда оммавий ахборот воситалари инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва уларни ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди.

Шу билан бирга, бу институтлар фаолиятида айрим чекловлар ва муаммолар ҳам учраб туради, уларни бартараф этиш инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ислохотларни муваффақиятли амалга оширишнинг асосий шартидир.

Халқаро хуқуқий ҳужжатлар ва миллий конституция. Инсон ҳуқуқларини таъминлашда халқаро хуқуқий ҳужжатлар муҳим роль ўйнайди. БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси» (1948 йил) инсон ҳуқуқлари соҳасидаги асосий халқаро меъёрлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, «Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги пакт» ҳамда «Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги пакт» каби халқаро шартномалар мамлакатлар томонидан ратификация қилинган тақдирда, миллий қонунчиликка киритилиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳам халқаро шартномаларнинг миллий қонунлардан устун экани қайд этилган. Бу ўз навбатида, халқаро стандартларга мувофиқ инсон ҳуқуқлари муҳофазасини кучайтиришга хизмат қилади.

Халқаро хуқуқий ҳужжатлар ва миллий конституция ўртасидаги уйғунлик инсон ҳуқуқларини таъминлашда қонунчиликнинг юқори даражада самарадорлигини таъминлайди. Шу билан бирга, халқаро стандартлар миллий конституция ва қонунларда ўз аксини топиши орқали фуқароларнинг хуқуқий ҳимояси кучаяди.

Шу тариқа, халқаро хуқуқий ҳужжатлар миллий конституциянинг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги кафолатларини мустаҳкамлашда муҳим хуқуқий база вазифасини бажаради.

Конституцияни амалга татбиқ этишда айрим қийинчиликлар ва муаммолар. Инсон ҳуқуқларини таъминлаш жараёнида конституциявий кафолатларга қарамасдан, айрим қийинчиликлар ва муаммолар мавжуд. Улар

давлатнинг ички сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ҳолати, ҳуқуқий маданиятнинг даражаси, ҳуқуқни қўллаш тизимининг самарадорлиги каби омилларга боғлиқ.

Биринчидан, ҳуқуқларнинг амалий таъминланишидаги муаммолар бор. Конституцияда белгиланган ҳуқуқ ва эркинликлардан фойдаланишда фуқароларга нисбатан ҳали ҳам чекловлар ва бюрократик тўсиқлар учраши мумкин.

Иккинчидан, суд тизимидаги муаммолар инсон ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишга таъсир қилади. Судлар мустақиллиги ва адолатлилигини таъминлаш, суд тизимининг очиқлиги ва шаффофлиги соҳасида ҳали етарли даражадаги ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Учинчидан, фуқаролик жамиятининг ривожланишидаги муаммолар ҳам инсон ҳуқуқларини таъминлашга салбий таъсир кўрсатади. ННТлар ва омбудсман институти фаолиятини мустаҳкамлаш, жамоатчилик назоратини ошириш керак.

Тўртинчидан, халқаро стандартларни миллий қонунчиликка тўлиқ ва самарали жорий қилишда айрим қийинчиликлар мавжуд бўлиб, бу соҳадаги муносабатларни мустаҳкамлаш талаб этилади.

Шунингдек, ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онгни оширишга қаратилган саъй-ҳаракатлар кучайтирилиши лозим, чунки бу инсон ҳуқуқларининг амалий таъминланишига бевосита таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Конституция инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг энг асосий ҳуқуқий кафолати ҳисобланади. У давлат органлари ва фуқаролар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишда, инсон қадрини ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди. Конституцияда белгиланган ҳуқуқ ва эркинликлар фуқаролик жамиятининг барқарор ривожланиши учун замин яратади.

Шу билан бирга, инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги муаммолар ва қийинчиликларнинг бартараф этилиши, суд тизими ва фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини кучайтириш, халқаро стандартларни миллий қонунчиликка самарали жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.

Шу тарзда, Конституциянинг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги ҳуқуқий кафолатлари янада мустаҳкамланиб, демократик ва адолатли жамият қуришга хизмат қилади.